

**ESTUDOS SOBRE OS TIPOS DE CONTATOS NAS PROFISSÕES EM LIBRAS:
UMA ANÁLISE DAS DIVERSAS VARIEDADES LINGUÍSTICAS DA ESCRITA DE
SINAIS (SIGN WRITING)**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392659

*Jonilson Lino Rodrigues*¹

*Josecley de Paula Alves*²

*José Sinésio Torres Gonçalves Filho*³

RESUMO: Como uma nova perspectiva de estudo sobre “*SignWriting*” o presente trabalho tem como objetivo geral investigar como a escrita de sinais registra os seis tipos de contato referente as profissões em Libras (bater, esfregar, tocar, escovar, entre e pegar) dos grafemas contidos na escrita de sinais, como isso, é marcado para o surdo de forma visual respeitando e diferenciando a variedade linguística que compete a essa língua. Os objetivos específicos foram conhecer, reconhecer e investigar as variedades linguísticas e metodológicas que envolve esse meio “novo” que precisa de muitas pesquisas acadêmicas e processuais. A metodologia do trabalho é descritiva e qualitativa com cunho bibliográfico. As buscas foram feitas em livros e artigos acadêmicos. Dessa forma o estudo apresentou-se os seguintes resultados referente as profissões na perspectiva do estudo de Libras são (150), já o que tange ao estudo dos tipos de contato (125), e apenas (84) apresentou sem tipo de contato. Desse modo, o resultado ficou: “tocar” (62); “esfregar” (19); “escovar” (16); “pegar” (5); “entre e escovar” (20); “entre e esfregar” (2) e “entre e tocar” (1). Os aportes teóricos estudados foram: Brito (1998); Barreto; Barreto (2005); Gonçalves – Filho (2018); Capovilla (2021) que em suas bancas de dados informam a importância do processo de pesquisa acadêmica a respeito do estudo analisado. Em suma, o trabalho pesquisado fundamentar e registrar os tipos de contato nas profissões em Libras.

Palavras-chave: Diversidade linguística; Profissão em Libras; Escrita de Sinais (SignWriting); Tipo de contato.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jhonnylino14@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, bebepaulajosy34@gmail.com;

³ Doutor em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Docente Adjunta da UFRA, sinesio.filho@ufra.edu.br;